

NILAI-NILAI ETIKA EKONOMI PERTANIAN DALAM HADIS NABI

Sahrul¹, muhammad Alif²

231370023.sahrul@uinsmhbanten.ac.id¹, muhammad.alif@uinbanten.ac.id²

PRODI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

ABSTRAK

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, terutama di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, yang menjadikannya sebagai sumber utama mata pencaharian. Kegiatan pertanian tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, ekologis, dan spiritual. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai persoalan, seperti praktik ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan etika ekonomi Islam yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta niat ibadah dalam setiap kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai etika ekonomi Islam diterapkan dalam aktivitas pertanian masyarakat Pontang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan pertanian tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan. Hal ini terlihat dari pemahaman petani yang memaknai bertani sebagai bentuk ibadah dan sedekah, serta penerapan sikap jujur dan adil dalam transaksi. Selain itu, terdapat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan antara usaha maksimal dengan sikap tawakal kepada Allah. Nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari petani dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial, ketahanan mental, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, etika ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan petani. Penerapan nilai-nilai ini berkontribusi dalam membangun sistem pertanian yang beretika, berkelanjutan, dan bermanfaat secara luas.

Kata kunci: etika ekonomi Islam, pertanian, kejujuran, tawakal, keberlanjutan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian sejak masa lampau hingga sekarang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup, khususnya pangan, serta berperan dalam membentuk peradaban manusia. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, pertanian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.¹ Kondisi alam yang mendukung seperti tanah yang subur dan lahan yang luas, ditambah dengan tradisi bertani yang diwariskan secara turun-temurun, menjadikan sektor ini sebagai tumpuan utama sekaligus identitas sosial masyarakat setempat. Dalam praktiknya, kegiatan pertanian di Pontang tidak hanya terbatas pada proses bercocok tanam dan memanen hasil, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.² Para petani dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan alam, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta membangun interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. Setiap tahapan, mulai dari pengolahan lahan hingga distribusi hasil panen, sarat dengan nilai kerja keras, ketekunan, dan sikap tawakal kepada Allah SWT.³ Oleh karena itu, pertanian tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga mengandung nilai spiritual yang mendalam.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pertanian juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan aspek moral dalam kegiatan ekonomi. Praktik seperti kecurangan dalam timbangan, manipulasi harga, hingga ketidakadilan dalam distribusi hasil panen masih kerap dijumpai.⁴ Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran nilai-nilai etika yang mampu menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara benar. Islam sebagai ajaran yang komprehensif telah memberikan panduan yang jelas dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab.⁵ Hal ini sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan arahan tentang pentingnya bekerja dengan baik, mengelola sumber daya alam secara optimal, serta menjaga etika dalam interaksi ekonomi.

¹ Dinata, Caca, et al. "Peran pertanian dalam mendukung generasi cemerlang di sektor perekonomian masa depan." *Seminar Nasional Agribisnis*. Vol. 1. No. 1. 2024.

² Pratama, Deva Jul. *Penanaman Padi Berkelanjutan Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi pada Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. IAIN Metro, 2025.

³ Enanda, Novian. *ETIKA KERJA PETANI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*. Diss. IAIN Bengkulu.

⁴ ZAERINA, YASMIN. *ANALISIS TINGKAT KECURANGAN TIMBANGAN OLEH TOKE SAWIT PADA PETANI DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.

⁵ Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam: Membangun kelembagaan ekonomi Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 21.1 (2024): 71-81.

Salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan bertani adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَرْزَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ". وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan (diriwayatkan pula) telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidaklah Seorang Muslim yang menanam pohon atau menebarkan benih akan mendapatkan pahala kebaikan ketika hasil tanamannya dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Apa pun yang dimakan atau digunakan oleh manusia, burung, maupun hewan dari tanaman tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah yang bernilai ibadah di hadapan Allah."

Dan Imam Muslim berkata kepada kami: telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas, dari Nabi ﷺ. (HR. Shahih al-Bukhari No. 2320, HR. Shahih Muslim No. 1553)

Hadis tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan bercocok tanam memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Pertanian tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang bernilai pahala. Secara garis besar, hadis tersebut mengandung makna bahwa setiap usaha menanam yang dilakukan oleh seorang Muslim akan bernilai kebaikan selama hasilnya memberikan manfaat, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.⁷ Bahkan hal-hal yang terlihat sepele, seperti tanaman yang dimakan oleh hewan atau burung, tetap dihitung sebagai sedekah di hadapan Allah SWT.

Melalui hadis ini, Rasulullah SAW juga memberikan pemahaman bahwa sedekah tidak selalu harus diberikan secara langsung. Segala bentuk kebaikan yang memberi manfaat, meskipun tidak dilakukan secara sengaja untuk disedekahkan, tetap termasuk dalam kategori amal.⁸ Oleh karena itu, kegiatan bertani dapat dipahami sebagai salah satu bentuk amal jariyah, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan oleh makhluk lain. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep sedekah dalam Islam sangat luas dan mencakup berbagai bentuk kebaikan. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Manusia tidak hidup sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kehidupan yang saling berkaitan. Dengan menanam tanaman, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga turut menjaga keseimbangan alam dan menyediakan sumber kehidupan bagi makhluk lain.

⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 105 no. 2320

⁷ Mulyadi, Hendri. *Pertanian Dalam Prespektif Al-Qur'an*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

⁸ Saputra, Prima, Hasep Saputra, and Nurma Yunita. *Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Di sisi lain, hadis ini menjadi motivasi agar umat Islam selalu produktif dan memberikan manfaat bagi sesama. Bertani dipandang sebagai pekerjaan yang bernilai tinggi karena hasilnya dapat dirasakan oleh banyak pihak. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain.⁹ Tidak hanya itu, hadis ini juga menegaskan bahwa niat memiliki peran penting dalam setiap aktivitas. Pekerjaan yang bersifat duniawi seperti bertani dapat bernilai ibadah apabila dilandasi dengan niat yang baik, seperti mencari rezeki yang halal dan memberikan kebaikan kepada sesama. Bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian, pemahaman ini menjadi sangat penting. Para petani tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk memperoleh pahala yang berkelanjutan.¹⁰ Hal ini dapat menjadi dorongan agar mereka senantiasa bekerja dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertanian dalam Islam memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari segi material maupun spiritual. Setiap hasil tanaman yang memberikan manfaat akan bernilai sedekah, sehingga kegiatan bertani tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, terdapat pula hadis yang menggambarkan pentingnya semangat menanam sebagai bentuk harapan dan kontribusi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فِسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Bahz bin Asad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad ﷺ, beliau bersabda:

“Jika hari kiamat akan terjadi, Apabila seseorang masih memiliki bibit tanaman di tangannya meskipun keadaan sudah mendekati hari berhentinya, maka ia tetap dianjurkan untuk menanam bibit tersebut selama masih memiliki kesempatan untuk melakukannya.” (HR. Ahmad dalam Musnad Ahmad, dari Anas bin Malik, No. 12512)

Pesan ini menunjukkan bahwa produktivitas dan optimisme harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.

Namun demikian, terdapat pula hadis-hadis lain yang secara lahiriah tampak memberikan peringatan terhadap keterikatan pada dunia, termasuk dalam aktivitas pertanian. Rasulullah SAW bersabda:

⁹ Sofian, Sofian. *Analisis Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Dalam Pemikiran Syaikh Nawawi< Al-Bantani*. Diss. lain Palopo, 2025.

¹⁰ Firdaus, Shofiyah Jannatul, and Muhamad Firdaus. "Petani Bangsawan: Inovasi Sektor Pertanian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pertanian Bekelanjutan." *BINA: JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH* 3.1 (2024): 17-27.

¹¹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'ut, 'Ādil Mursyid, vol. 20 (n.p.: Mu'assasah al-Risālah, 2001), p. 251 no. 12902

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الدُّلُ»¹²

Artinya: Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Dan ia melihat sebuah bajak dan sesuatu dari alat pertanian, lalu berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Ketika suatu kaum terlalu sibuk dengan alat pertanian dan urusan duniawi hingga melalaikan kewajiban lainnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan datangnya kehinaan dari Allah.” (Sahih al-Bukhari No. 2321 dalam *Kitab Al-Muzāra‘ah* (Pertanian))

Sekilas, hadis ini tampak seperti kritik terhadap pertanian. Seolah-olah kegiatan bertani menjadi sebab kehinaan. Ditambah lagi dengan hadis-hadis lain seperti:

رُوي عن كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ... ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْنَا عَنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ، كَمَا رُوي أَيْضًا فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ (رواه الترمذي)¹³

Artinya: Diriwayatkan dari Ka‘b bin ‘Iyād, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: ... kemudian sampai kepada kami melalui jalur Imam Tirmidzi, sebagaimana juga diriwayatkan dalam Sunan An-Nasā’i dan Musnad Ahmad:

“Setiap umat memiliki ujiannya masing-masing, sedangkan ujian terbesar bagi umat Nabi Muhammad ﷺ adalah harta kekayaan.” (HR. At-Tirmidzi No. 2258-Kitab *Zuhud*, Bab Godaan Umat Ini pada Harta)

Rasulullah ﷺ menyebutkan, bahwa harta adalah fitnah. Maka wajib bagi kita untuk waspada, jangan sampai harta itu membinasakan kita. Allah ﷻ menurunkan harta agar manusia melaksanakan ibadah kepada Allah ﷻ. Seorang Muslim dan Muslimah wajib menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ menurut cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mengeluarkan zakatnya, menginfakkan dan menyedekahkannya kepada fakir miskin, membantu dakwah yang sesuai sunnah, membangun masjid, membantu pondok pesantren ahlus sunnah, menunaikan ibadah haji dan umrah, menolong orang-orang yang susah, dan lainnya. Adapun orang yang tamak kepada harta dan tidak menggunakannya di jalan Allah ﷻ, maka orang yang demikian pasti celaka dan binasa. Ia akan mengalami kesusahan di dunia dan Akhirat.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُؤَذَّرِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ " كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَائِبٌ سَبِيلٌ ". وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍ يَقُولُ إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ¹⁴

¹² Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 103 Hal. 2321

¹³ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 87 Hal. 2258

¹⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 8 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 89 Hal. 6416

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Rahman Abu Al-Mundhir Al-Tufawi, dari Sulaiman Al-A'mash, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar -semoga Allah meridhainya- ia berkata: Rasulullah SAW memegang bahu dan berkata: “*Jadilah di dunia ini seolah-olah kamu seorang asing atau seorang pengembara.*” Dan Ibn Umar biasa berkata: 'Jika kamu sudah malam, janganlah kamu menunggu pagi, dan jika kamu sudah pagi, janganlah kamu menunggu malam, dan ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan dari hidupmu untuk matimu.' (Sahih al-Bukhari nomor 6416 dalam Kitab Ar-Riqāq (Softening of the Hearts), bab “*Be in this world as if you were a stranger.*”)

Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi nasihat nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam kepada beliau. Hadits ini dapat menghidupkan hati karena di dalamnya terdapat peringatan untuk menjauhkan diri dari tipuan dunia, masa muda, masa sehat, umur dan sebagainya. Ibnu Umar berkata: “Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah memegang kedua pundakku”, hal ini menunjukkan perhatian yang besar pada beliau, dan saat itu umur beliau masih 12 tahun. Ibnu Umar berkata: “beliau pernah memegang kedua pundakku”. Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan”. Jika manusia mau memahami hadits ini maka di dalamnya terkandung wasiat penting yang sesuai dengan realita. Sesungguhnya manusia (Adam-pent) memulai kehidupannya di surga kemudian diturunkan ke bumi ini sebagai cobaan, maka manusia adalah seperti orang asing atau musafir dalam kehidupannya. Kedatangan manusia di dunia (sebagai manusia) adalah seperti datangnya orang asing. Padahal sebenarnya tempat tinggal Adam dan orang yang mengikutinya dalam masalah keimanan, ketakwaan, tauhid dan keikhlasan pada Alloh adalah surga. Sesungguhnya Adam diusir dari surga adalah sebagai cobaan dan balasan atas perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jika engkau mau merenungkan hal ini, maka engkau akan berkesimpulan bahwa seorang muslim yang hakiki akan senantiasa mengingatkan nafsunya dan mendidiknya dengan prinsip bahwa sesungguhnya tempat tinggalnya adalah di surga, bukan di dunia ini.¹⁵ Dia berada pada tempat yang penuh cobaan di dunia ini, dia hanya seorang asing atau musafir sebagaimana yang disabdakan oleh Al Musthofa shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Meski berjumlah sangat banyak, umat Islam di akhir zaman digambarkan Rasulullah SAW laksana buih di genangan air, banyak namun tidak memiliki kekuatan dan wibawa. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi ketika umat dilanda al-wahn, yakni penyakit cinta dunia dan takut mati, sehingga bangsa-bangsa lain dengan mudah memperebutkan dan melemahkan umat Islam.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ " . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا اسْلِمُوا " . فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اسْلِمُوا اسْلِمُوا " . فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ذَلِكَ أُرِيدُ " . ثُمَّ قَالَهَا الثَّلَاثَةَ

¹⁵ Al-Islam: Al-Qur'an dan Sunnah https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/hadits/147-menjadi-orang-asing-di-dunia.html?utm_source=chatgpt.com

" اَعْلَمُوا أَنَّهَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِبِكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّهَا
الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ¹⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ketika kami sedang berada di masjid, tiba-tiba Rasulullah ﷺ keluar menemui kami,

lalu beliau bersabda: *Pergilah kalian kepada orang-orang Yahudi.*

Maka kami pun keluar bersama beliau hingga mendatangi mereka. Rasulullah ﷺ berdiri lalu memanggil mereka dan bersabda: *‘Wahai kaum Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam, niscaya kalian akan selamat.*

Mereka berkata: *Engkau telah menyampaikan, wahai Abu al-Qasim.*

Rasulullah ﷺ bersabda lagi: *Masuklah kalian ke dalam Islam, niscaya kalian akan selamat.*

Mereka menjawab: *Engkau telah menyampaikan.*

Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: *Itulah yang aku inginkan.*

Kemudian beliau mengulangnya untuk ketiga kalinya, lalu bersabda: *Ketahuiilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya. Dan aku ingin mengeluarkan kalian dari negeri ini. Maka siapa di antara kalian yang memiliki harta, hendaklah ia menjualnya. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya.* (HR. Sunan Abu Dawud No. 3003)

Jika dipahami secara sekilas, hadis-hadis tersebut seolah-olah bertentangan dengan hadis yang memuji aktivitas pertanian. Namun, pada hakikatnya hal tersebut bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan menunjukkan keseimbangan ajaran Islam dalam memandang kehidupan dunia.¹⁷ Islam tidak melarang umatnya untuk bekerja dan mengembangkan sektor pertanian, tetapi mengingatkan agar manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hingga melalaikan kewajiban spiritual dan sosial. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama bukanlah aktivitas pertaniannya, melainkan bagaimana manusia memposisikan kegiatan tersebut dalam kehidupannya. Apabila pertanian dijalankan dengan niat yang baik, untuk memenuhi kebutuhan secara halal serta memberi manfaat bagi orang lain, maka kegiatan tersebut bernilai ibadah.¹⁸ Sebaliknya, jika aktivitas tersebut justru membuat seseorang lalai dan terlalu mencintai dunia, maka hal itu dapat membawa dampak negatif.

Bagi masyarakat petani di Kecamatan Pontang, pemahaman ini menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya dituntut untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, serta kepedulian sosial harus senantiasa diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Melalui pendekatan studi tematik hadis, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam berbagai hadis yang berkaitan dengan pertanian, baik yang bersifat anjuran maupun yang mengandung peringatan.¹⁹ Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan seimbang mengenai konsep pertanian dalam perspektif Islam.

¹⁶ Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, ed. Syu‘aib al-Arna‘ūṭ, Muḥammad Kāmil Qurah Balaliy, vol. 4 (n.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 2009), p. 617 no.3003

¹⁷ Qardhawi, Yusuf. *Islam jalan tengah: Menjauhi sikap berlebihan dalam beragama*. Mizan Pustaka, 2020.

¹⁸ Iqbal, Sopiyan. *Konsep Pertanian Dalam Al-Qur‘ān: Analisis Tafsir Tematik Melalui Pendekatan Teori Ekofarming Sustainable*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.

¹⁹ Harahap, Syahrudin. *Kehidupan beragama keluarga petani pada masyarakat Kelurahan Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2012.

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, tetapi juga dapat menjadi pedoman praktis bagi masyarakat, khususnya para petani, dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pada akhirnya, pertanian tidak hanya berkaitan dengan proses mengolah tanah dan menghasilkan panen, tetapi juga mencerminkan bagaimana manusia menanam kebaikan, memetik keberkahan, serta menjaga harmoni antara kehidupan dunia dan akhirat.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam aktivitas pertanian masyarakat di Kecamatan Pontang?
2. Bagaimana para petani memaknai kegiatan bertani sebagai bentuk ibadah sekaligus sedekah dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana praktik kejujuran dan keadilan diterapkan dalam proses jual beli hasil pertanian oleh masyarakat Pontang?
4. Bagaimana tingkat kesadaran petani terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam perspektif etika ekonomi Islam?
5. Bagaimana hubungan antara kerja keras dan sikap tawakal dalam membentuk karakter serta ketahanan ekonomi petani?
6. Bagaimana keterpaduan nilai-nilai etika ekonomi Islam berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat petani?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji secara mendalam penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam kegiatan pertanian masyarakat di Kecamatan Pontang.
2. Menelaah pemahaman petani mengenai konsep bertani sebagai ibadah dan sedekah serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi mereka.
3. Mengungkap praktik kejujuran dan keadilan dalam transaksi pertanian serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan sosial.
4. Mendeskripsikan bentuk kesadaran ekologis petani dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.
5. Menganalisis peran kerja keras yang diiringi dengan tawakal dalam membangun ketahanan mental, spiritual, dan produktivitas petani.
6. Menjelaskan bagaimana nilai-nilai etika ekonomi Islam terintegrasi dalam menciptakan sistem pertanian yang adil, berkelanjutan, dan bernilai keberkahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan etika ekonomi dalam sektor pertanian. Selain itu,

²⁰ VARA, AFRINDA SARI. *DINAMIKA MODAL SOSIAL PETANI JAGUNG TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026.

penelitian ini juga menegaskan bahwa ajaran yang bersumber dari hadis Nabi ﷺ memiliki relevansi yang kuat dan dapat diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat masa kini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bahwa kegiatan pertanian tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang dapat membawa keberkahan dalam kehidupan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh konkret dalam menerapkan sistem ekonomi yang jujur, adil, dan berkelanjutan sehingga mampu pemererat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

c. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan di bidang pertanian yang tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kelestarian lingkungan.

3. Manfaat Akademis

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan keilmuan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong terwujudnya sistem pertanian yang beretika, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai etika ekonomi dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, telah menjadi perhatian banyak kalangan akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim.²¹ Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dengan berlandaskan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”* (QS. Al-An'am: 152)

serta peringatan keras dalam firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

²¹ Salimah, Hidayatus. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan takaran)” (QS. Al-Muthaffifin: 1)

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " . قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ . وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ.²²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah, dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Al-Hasan, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang shiddiq, dan para syuhada.

Berkata Imam Tirmidzi: Hadis ini adalah hadis hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dari hadis Ats-Tsauri, dari Abu Hamzah. Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir, dan ia adalah seorang syaikh dari Bashrah. (HR. Sunan Tirmidzi No. 1209)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam proses jual beli hasil pertanian, nilai kejujuran dan keadilan harus menjadi landasan utama. Di sisi lain, berbagai kajian hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan bercocok tanam. Hal ini tercermin dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " . وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan (diriwayatkan pula) telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Seorang Muslim yang menanam tumbuhan atau menyebarkan benih akan mendapatkan pahala kebaikan ketika hasil tanamannya dimanfaatkan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya, karena manfaat tersebut bernilai sedekah baginya.”

Dan Imam Muslim berkata kepada kami: telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas, dari Nabi ﷺ. (HR. Shahih al-Bukhari No. 2320, HR. Shahih Muslim No. 1553)

²² Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizīy, Sunan al-Tirmizīy, ed. Aḥmad Muḥammad Syākīr, et al., vol. 3 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabiy, 1975), p. 507 no. 1209

²³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārīy, Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 105 no. 2320

Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa:

حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قامت على أحدكم القيامة، وفي يده فسيلة فليغرسها " (1)²⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki‘, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hisyam, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jika hari kiamat akan terjadi, Apabila seseorang masih memiliki bibit tanaman di tangannya meskipun keadaan sudah mendekati hari berhentinya, maka ia tetap dianjurkan untuk menanam bibit tersebut selama masih memiliki kesempatan untuk melakukannya.” (HR. Musnad Ahmad No. 12902 riwayat Anas bin Malik)

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa bertani bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi merupakan aktivitas yang produktif, bermanfaat, dan memiliki nilai ibadah yang tinggi. Selain mengandung nilai ekonomi, aktivitas pertanian juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Rasulullah SAW bersabda:

، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سَمِيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بُئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي . فَنَزَلَ الْبُئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ " فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أُجْرٌ " .²⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘id, dari Malik bin Anas, dari Sumayy (maula Abu Bakar), dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, ia merasa sangat haus. Lalu ia menemukan sebuah sumur, maka ia turun ke dalamnya dan minum. Kemudian ia keluar, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang terengah-engah menjulurkan lidahnya karena kehausan, sampai-sampai menjilat tanah. Maka orang itu berkata: ‘Sungguh anjing ini telah merasakan haus seperti yang tadi aku rasakan.’ Lalu ia turun kembali ke sumur, mengisi sepatunya dengan air, kemudian membawanya dengan mulutnya hingga naik, lalu ia memberi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya.

Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kami juga mendapat pahala dalam (berbuat baik kepada) hewan?

Beliau menjawab: *Pada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah (hidup), terdapat pahala.* (HR. Shahih Muslim No. 2244)

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan menanam yang memberikan manfaat bagi manusia maupun hewan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan upaya menjaga keseimbangan alam. Namun demikian, terdapat pula sejumlah hadis yang secara lahiriah

²⁴ Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, ed. Syu‘aib al-Arna‘ūt, ‘Ādil Mursyid, vol. 20 (n.p.: Mu‘assasah al-Risālah, 2001), p. 251 no. 12902

²⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol. .4 (n.p.: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy, 1955), p. 1761 no. 2244

tampak memberikan peringatan terhadap keterikatan berlebihan pada urusan dunia, termasuk dalam bidang pertanian. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَهْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ - وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الدُّلُّ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاسْمُ أَبِي أَمَامَةَ صَدِّيُّ بْنُ عَجْلَانَ²⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salim Al-Himshi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata:

Ia melihat alat bajak dan sesuatu dari peralatan pertanian, lalu berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: *Tidaklah alat ini (alat pertanian) masuk ke dalam rumah suatu kaum, melainkan akan dimasukkan kepadanya kehinaan.*

Berkata Abu Abdullah: Nama Abu Umamah adalah Shudayy bin ‘Ajlan. (HR. Shahih al-Bukhari No. 2321)

Hadis-hadis ini pada dasarnya tidak melarang aktivitas ekonomi, melainkan mengingatkan agar manusia tidak terlalu terikat pada dunia hingga melupakan kewajiban spiritualnya. Dalam ajaran Islam, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Qashash ayat 77 yang menganjurkan manusia untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia...”* (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk pertanian, tetap dianjurkan selama tidak mengabaikan tujuan utama kehidupan, yaitu mencapai kebahagiaan di akhirat. Meskipun demikian, penelitian yang ada pada umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji nilai-nilai etika ekonomi pertanian berdasarkan hadis dengan pendekatan tematik yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat lokal, seperti di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten.²⁷ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan pertanian, baik yang bersifat anjuran maupun yang mengandung peringatan, serta menganalisis penerapannya dalam kehidupan masyarakat petani setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang etika pertanian berbasis hadis, serta memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat.

²⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 103 no. 2321

²⁷ Iqbal, Sopiyan. *Konsep Pertanian Dalam Al-Qur“ An: Analisis Tafsir Tematik Melalui Pendekatan Teori Ekofarming Sustainable*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.

F. LANDASAN TEORI

a. Islam Mengajarkan Etika dalam Bertani

Dalam pandangan Islam, aktivitas pertanian tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki dimensi ibadah yang mengandung nilai moral dan spiritual.²⁸ Ajaran ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah Muhammad, yang memberikan arahan tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab.

Allah Swt. berfirman:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: *"Dialah yang menjadikan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya..."* (QS. Hud: 61)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pihak yang bertugas mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk dalam bidang pertanian. Dengan demikian, bertani bukan sekadar pekerjaan rutin, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan prinsip etika dan kesadaran akan amanah dari Allah.

Lebih lanjut, Islam juga menegaskan bahwa kegiatan bertani dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi ﷺ:

حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قامت على أهدمكم القيامة، وفي يده فسيلة فليغرسها " (1)²⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hisyam, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika hari kiamat terjadi pada salah seorang di antara kalian, sementara di tangannya ada bibit tanaman, maka hendaklah ia menanamnya." (HR. Musnad Ahmad No. 12902 riwayat Anas bin Malik)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk tetap produktif dan berusaha, khususnya dalam bercocok tanam. Bahkan dalam situasi yang sangat genting sekalipun, aktivitas menanam tetap dipandang sebagai perbuatan yang bernilai kebaikan. Dalam perspektif Etika Islam, setiap tindakan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai moral. Dalam konteks pertanian, nilai-nilai tersebut tercermin dalam beberapa hal, seperti niat yang lurus, proses yang halal, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Niat yang baik dalam bertani tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mencakup tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan manfaat bagi orang lain, serta

²⁸ Pratama, Syahrul, and M. Syaikhul Arif. "Nilai-Nilai Qurban Dalam Perspektif Ibadah, Ekonomi, Dan Sosial." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.1 (2024): 43-53.

²⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'ūṭ, 'Ādil Mursyid, vol. 20 (n.p.: Mu'assasah al-Risālah, 2001), p. 251 no. 12902

mengharap ridha Allah. Selain itu, proses yang halal menuntut agar kegiatan pertanian dilakukan tanpa kecurangan, penipuan, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain.³⁰ Sementara itu, kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan dengan menjaga kesuburan tanah, menghindari kerusakan, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.

Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

(QS. Al-A’raf: 56)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan alam perlu dijaga dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam praktik pertanian, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kegiatan pertanian tidak hanya berfokus pada penyediaan kebutuhan material, tetapi juga mewakili hubungan yang selaras antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam sekitarnya. Ketika hubungan tersebut dijalankan sesuai prinsip etika Islam, maka akan melahirkan kemaslahatan dan keberkahan da

Berdasarkan hal tersebut, Islam pada dasarnya telah memberikan landasan etis yang menyeluruh dalam aktivitas pertanian, baik yang berkaitan dengan dimensi spiritual, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, aktivitas bertani tidak sekedar dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.³¹ Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada sikap amanah, kejujuran, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

b. Bertani Bernilai Sedekah (Nilai Kepedulian Sosial)

Dalam Islam yang diajarkan oleh Muhammad, aktivitas bertani tidak hanya dimaknai sebagai usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki dimensi ibadah yang mengandung nilai sosial dan spiritual yang besar.

Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ". وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَانٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.³²

³⁰ Atika, Rindu, Andriko Andriko, and Hendrianto Hendrianto. *Integrasi Etika Bisnis Dalam Rantai Nilai (Halal Value Chain): Strategi Peningkatan Daya Saing Kopi Bubuk Sendok Emas Di Kabupaten Rejang Lebong*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2026.

³¹ Djakfar, H. Muhammad, and M. Ag SH. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+, 2012.

³² Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 105 no. 2320

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan (diriwayatkan pula) telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan darinya oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya.”

Dan Imam Muslim berkata kepada kami: telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas, dari Nabi ﷺ. (HR. Shahih al-Bukhari No. 2320, HR. Shahih Muslim No. 1553)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap tanaman yang ditanam oleh seseorang memiliki nilai pahala selama memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat itu tidak harus diberikan secara sengaja kepada orang lain, sebab ketika hasil tanaman dimakan oleh manusia, hewan, ataupun burung, hal tersebut tetap bernilai sedekah di sisi Allah Swt. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep sedekah dalam Islam memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian harta secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk manfaat yang lahir dari usaha manusia, termasuk aktivitas pertanian. Dalam perspektif Ekonomi Islam, hadis ini memberikan pemahaman bahwa pekerjaan bertani tidak hanya diukur dari keuntungan material semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Petani mungkin mengalami berbagai persoalan, seperti hasil panen yang kurang maksimal, harga jual yang tidak stabil, ataupun kerugian akibat gagal panen.³³ Akan tetapi, setiap hasil tanaman yang memberi manfaat tetap bernilai pahala. Dengan demikian, aktivitas pertanian mengandung unsur ibadah sekaligus keberkahan bagi pelakunya.

Selain itu, hadis ini memperlihatkan adanya nilai kepedulian sosial dalam kegiatan pertanian. Hasil pertanian tidak hanya dimanfaatkan oleh petani secara pribadi, tetapi juga menjadi sumber kebutuhan pangan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, bertani dapat dipandang sebagai aktivitas yang menghadirkan kemaslahatan bersama. Nilai tersebut sejalan dengan etika Islam yang menekankan pentingnya sikap ikhlas, saling memberi manfaat, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Lebih jauh lagi, kegiatan menanam dapat dipahami sebagai bagian dari amal jariyah, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir. Selama tanaman tersebut masih tumbuh dan memberikan manfaat kepada makhluk hidup, maka pahala akan terus diberikan kepada orang yang menanamnya, bahkan setelah ia meninggal dunia.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai usaha yang memberi manfaat berkelanjutan bagi kehidupan.

Nilai-nilai dalam hadis tersebut relevan dengan kondisi masyarakat petani di Kecamatan Pontang yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

³³ Wardani, Linda. *ZAKAT HASIL PERDAGANGAN TANAMAN HIAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

³⁴ BINA ALFIYYA, SHOFAA ROHIMA. *IMPLEMENTASI MODAL SOSIAL PETANI PADI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026.

Pemahaman terhadap hadis ini dapat menjadi motivasi moral dan spiritual bagi para petani agar tetap bekerja dengan penuh keikhlasan dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi hasil panen yang kurang memuaskan. Dengan demikian, bertani tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan pertanian dalam Islam mengandung berbagai nilai penting, seperti keikhlasan, kebermanfaatn, kepedulian sosial, dan orientasi ibadah.³⁵ Oleh sebab itu, setiap usaha yang dilakukan dalam bercocok tanam tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Swt.

c. Kejujuran dalam Penjualan Hasil Pertanian

Kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, khususnya dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan hasil pertanian. Dalam perspektif Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang menipu atau merugikan pihak lain. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad dalam sabdanya:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي " ³⁶

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr, semuanya dari Ismail bin Ja'far-Ibnu Ayyub berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail-ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati setumpuk makanan (hasil pangan), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jari beliau merasakan basah.

Beliau bersabda: *Apa ini wahai pemilik makanan?*

Ia menjawab: *Itu terkena hujan, wahai Rasulullah.*

Beliau bersabda: *Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.* (HR. Shahih Muslim No. 102)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik kecurangan dalam muamalah merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Islam. Oleh karena itu, baik petani maupun pedagang dituntut untuk menerapkan sikap jujur dalam setiap proses transaksi. Dalam konteks penjualan hasil pertanian, kejujuran dapat diwujudkan dengan menyampaikan keadaan barang apa adanya, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat produk, serta tidak melakukan manipulasi demi memperoleh keuntungan yang berlebihan. Dalam kajian ekonomi Islam, transaksi yang dibangun atas dasar kejujuran akan melahirkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Selain itu, sikap tersebut juga diyakini dapat

³⁵ IFHAM, IFHAM. *ANALISIS ETOS KERJA ISLAM PETANI PADI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PEKON UNGGAK KEC. KELUMBAYAN KAB. TANGGAMUS (Studi Kasus Pada Petani Padi di Pekon Unggak Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

³⁶ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 3 (n.p.: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955), p. 99 no. 102

mendatangkan keberkahan rezeki dan menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih adil dan stabil.

Dalam praktik sehari-hari, kejujuran dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan berikut:

1. Memisahkan kualitas hasil panen: Petani sebaiknya tidak mencampur beras atau sayuran yang baik dengan yang rusak atau kurang segar, sehingga pembeli memperoleh produk sesuai kualitas yang dijanjikan.
2. Menggunakan timbangan yang tepat: Mengurangi timbangan merupakan bentuk penipuan yang dilarang. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam takaran dan timbangan).” (QS. Al-Mutaffifin: 1)

Timbangan harus akurat dan tidak boleh dikurangi sekecil apapun, karena kejujuran juga diuji dari hal-hal yang tampak sederhana.

3. Menginformasikan cacat atau kekurangan barang: Apabila hasil panen mengalami kerusakan, misalnya beras yang berketu atau buah yang cepat busuk, petani wajib memberi tahu pembeli. Hal ini mencegah terjadinya penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen.

Kejujuran memiliki dampak yang sangat signifikan bagi petani. Transaksi yang jujur tidak hanya membawa keberkahan rezeki, tetapi juga memperkuat hubungan baik dengan pembeli dan menciptakan sistem ekonomi yang sehat karena tidak ada pihak yang dirugikan. Di wilayah Kecamatan Pontang, nilai kejujuran menjadi sangat relevan, mengingat banyak transaksi dilakukan secara langsung dan interaksi sosial antarwarga masih erat. Kepercayaan menjadi aset utama dalam perdagangan hasil pertanian. Dengan demikian, kejujuran dalam menjual hasil panen tidak hanya berkaitan dengan moral atau hukum sosial, tetapi merupakan inti dari etika ekonomi dalam Islam.³⁷ Menegakkan kejujuran dalam setiap aspek perdagangan akan menghadirkan keberkahan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Larangan Merusak Alam (Etika Lingkungan)

Dalam ajaran Islam, manusia diberikan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga bumi beserta segala isinya. Bertani tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari penghidupan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Dengan cara ini, tanah, air, dan lingkungan dapat tetap subur dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hal ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pertanian, seharusnya selaras dengan prinsip etika terhadap alam.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

³⁷ Nurfadilah, Nurfadilah. *SISTEM PENJUALAN PETANI DURIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA TANDUNG KEC SABBANG*. Diss. IAIN Palopo, 2025.

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)

Ayat tersebut memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan (fasād) di muka bumi. Dalam konteks pertanian, pesan ayat ini dapat dipahami sebagai tuntunan untuk mengelola alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa aspek berikut:

1) Memelihara Kesuburan Tanah

Tanah memiliki peran yang sangat penting sebagai media utama bagi kehidupan tumbuhan dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Penggunaan pupuk kimia maupun pestisida secara berlebihan dapat menurunkan kualitas tanah, merusak unsur hara, serta mengurangi mikroorganisme yang bermanfaat. Dalam perspektif Islam, pengelolaan tanah harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar lahan tetap produktif untuk jangka panjang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memanfaatkan pupuk organik, seperti kompos dan pupuk kandang, serta menerapkan pergiliran tanaman (rotasi tanaman) supaya tanah tidak cepat kehilangan kesuburannya.³⁸ Dengan demikian, aktivitas pertanian tidak hanya berorientasi pada keuntungan sesaat, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya alam.

2) Mengelola Air dan Menjaga Lingkungan

Air merupakan unsur yang sangat menentukan dalam kegiatan pertanian. Pemanfaatan air secara berlebihan maupun pencemaran terhadap sungai dan saluran irigasi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, ajaran Islam mendorong pemanfaatan air secara efektif dan tidak berlebih-lebihan. Petani dituntut untuk menggunakan sistem irigasi yang efisien serta menghindari pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan.³⁹ Menjaga kebersihan dan ketersediaan air tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem, tetapi juga mendukung kualitas hasil pertanian.

3) Melestarikan Pohon dan Ekosistem Sekitar Lahan

Keberadaan pohon dan vegetasi di sekitar area pertanian mempunyai fungsi yang sangat penting, di antaranya mencegah erosi, menjaga kelembapan tanah, dan menjadi tempat hidup berbagai makhluk. Rasulullah ﷺ juga memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga alam dan menganjurkan penanaman pohon. Karena itu, tindakan seperti penebangan pohon secara sembarangan maupun pembakaran lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya termasuk perbuatan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan.⁴⁰ Sikap menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Kaitan dengan Ekonomi Islam dan Konsep Keberlanjutan

³⁸ Roidah, Ida Syamsu. "Manfaat penggunaan pupuk organik untuk kesuburan tanah." *Jurnal Bonorowo* 1.1 (2013): 30-43.

³⁹ Yusuf, Wahida Annisa, et al. *Kerusakan dan pencemaran lingkungan pertanian: karakteristik dan penanggulangannya*. UGM PRESS, 2023.

⁴⁰ Mangunjaya, Fachruddin Majeri. *Konservasi Alam dalam Islam edisi revisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Etika lingkungan dalam Islam selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keberlanjutan (*sustainability*). Setiap kegiatan ekonomi seharusnya memberi manfaat tanpa merusak alam. Keuntungan jangka pendek tidak boleh mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks pertanian, ini berarti:

- Mengelola lahan dengan bijak dan menjaga lingkungan termasuk bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab sosial.
- Pertanian yang merusak alam mungkin memberi hasil cepat, tetapi akan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi petani dan masyarakat sekitar.

Contoh Praktik untuk Petani di Pontang

1. Menggunakan pupuk organik dan pestisida alami agar tanah tetap sehat.
2. Menanam pohon peneduh di sekitar sawah untuk mencegah erosi dan menjaga kelembaban tanah.
3. Menyiram tanaman sesuai kebutuhan, agar air tidak terbuang percuma.
4. Menghindari pembakaran lahan atau membuang limbah kimia ke sungai.
5. Mengelola sisa tanaman atau sampah organik menjadi kompos yang dapat dipakai kembali.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, petani tidak hanya menjaga lingkungan tetap lestari, tetapi juga mendapat keberkahan dari Allah karena usaha mereka selaras dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian yang etis dan ramah lingkungan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga produktivitas bumi secara berkelanjutan.

e. Keadilan dalam Transaksi dan Pemanfaatan Lahan dalam Pertanian

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi seperti transaksi jual beli hasil pertanian tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, proses perdagangan harus dilandasi sikap adil, jujur, dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pihak lain. Islam melarang praktik yang mengandung unsur penipuan, eksploitasi, maupun tindakan yang dapat merugikan pembeli, terutama terhadap pihak yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam transaksi. Bagi para petani, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi hal yang penting karena dapat menjaga hubungan baik dengan pedagang, konsumen, dan lingkungan masyarakat.⁴¹ Selain itu, usaha pertanian yang dijalankan sesuai dengan etika Islam diyakini akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam hasil yang diperoleh.

Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An’am: 152)

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap bentuk muamalah, baik dalam transaksi sederhana maupun berskala besar, harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, serta

⁴¹ Rejeki, Anisatur Rofiah. *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

keseimbangan antara barang yang diberikan dan nilai yang diterima. Dalam konteks pertanian, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa aspek berikut:

1) Kejujuran dalam Takaran dan Timbangan

Seorang petani dituntut untuk menjual hasil panennya sesuai ukuran dan timbangan yang sebenarnya. Produk pertanian seperti padi, beras, buah, maupun sayuran tidak boleh dikurangi kualitas maupun kuantitasnya demi memperoleh keuntungan lebih. Sikap jujur dalam timbangan bukan hanya bagian dari etika perdagangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang diyakini dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha.

2) Penentuan Harga yang Adil

Dalam transaksi hasil pertanian, harga sebaiknya ditentukan secara adil dan proporsional sesuai kualitas barang yang dijual. Penjual tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan dengan memanfaatkan keadaan tertentu, seperti kelangkaan barang atau kurangnya pengetahuan pembeli terhadap harga pasar. Dengan adanya harga yang adil, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjalin secara seimbang dan saling menguntungkan.

3) Tidak Memanfaatkan Ketidaktahuan Pihak Lain

Prinsip keadilan dalam Islam juga menuntut agar seseorang tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pihak lain. Dalam praktik pertanian, petani maupun pedagang hendaknya memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas, kondisi, dan harga hasil panen sehingga tidak ada unsur penipuan ataupun manipulasi dalam transaksi.

wajib transparan mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Rasulullah ﷺ menegaskan:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُنَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي " ⁴²

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr, semuanya dari Ismail bin Ja'far-Ibnu Ayyub berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail-ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati setumpuk makanan (hasil pangan), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jari beliau merasakan basah.

Beliau bersabda: *Apa ini wahai pemilik makanan?*

Ia menjawab: *Itu terkena hujan, wahai Rasulullah.*

⁴² Muslim Ibn al-Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 3 (n.p.: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955), p. 99 no. 102

Beliau bersabda: *Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.* (HR. Shahih Muslim No. 102)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam aktivitas jual beli, termasuk pada sektor pertanian, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Prinsip kejujuran dan keadilan menjadi landasan penting yang harus dijaga oleh para petani maupun pelaku usaha agar tercipta kepercayaan di tengah masyarakat. Dengan menerapkan transaksi yang adil dan terbuka, hasil usaha yang diperoleh tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga mengandung keberkahan. Di samping itu, Islam juga memberikan dorongan agar lahan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan produktif, karena tanah yang tidak dikelola dengan baik dipandang sebagai potensi yang belum dimaksimalkan manfaatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " ⁴³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"Barang siapa menghidupkan tanah mati (tidak bertuan), maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang zalim atasnya." (HR. Sunan Abu Dawud No. 3073)

Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa pemanfaatan lahan kosong merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat dianjurkan. Tanah yang tidak digunakan sebaiknya dikelola untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti bercocok tanam atau usaha produktif lainnya. Dalam perspektif Islam, setiap sumber daya yang dimiliki manusia hendaknya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kemaslahatan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan pentingnya kerja keras dan kesungguhan dalam mengelola lahan. Produktivitas pertanian tidak hanya dipahami sebagai usaha mencari keuntungan materi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga dan memanfaatkan bumi dengan baik. Upaya petani dalam mengolah lahan mencerminkan nilai ikhtiar, disiplin, dan kontribusi sosial yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt.

Pengelolaan lahan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani maupun masyarakat sekitar. Lahan yang produktif mampu meningkatkan hasil pertanian, menjaga ketersediaan pangan, serta mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan lahan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi secara luas. Dalam praktiknya, produktivitas lahan perlu disertai dengan prinsip keadilan, khususnya dalam transaksi hasil pertanian. Keadilan dan produktivitas merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam membangun sistem pertanian yang etis dan berkelanjutan. Hasil panen yang diperoleh dari lahan produktif hendaknya diperdagangkan secara jujur, baik dalam penimbangan maupun penetapan harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sikap

⁴³ Sulaimān ibn al-Asy'as Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, ed. Syu'aib al-Arna'ūt, Muḥammad Kāmil Qurah Balaliy, vol. 4 (n.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, 2009), p. 680 no. 3073

tersebut akan menciptakan keseimbangan antara usaha yang dilakukan petani dengan keuntungan yang diperoleh, sekaligus mendatangkan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Penerapan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai praktik sederhana di kalangan petani, seperti menimbang hasil panen secara jujur, menentukan harga sesuai kualitas produk, memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman produktif, menerapkan sistem tanam bergilir agar kesuburan tanah tetap terjaga, serta menanam pohon peneduh untuk menjaga keseimbangan lingkungan.⁴⁴ Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kegiatan pertanian tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang adil, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

f. Kewajiban Zakat Pertanian sebagai Distribusi Kesejahteraan

Zakat pertanian merupakan kewajiban yang diwajibkan dalam ajaran Islam bagi para petani yang hasil tanamannya telah memenuhi syarat tertentu. Zakat ini diberikan dari hasil panen setelah mencapai batas minimum yang ditetapkan (nisab) dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepedulian terhadap masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُثْرُ، وَمَا سَقَى بِالنُّضْحِ نِصْفُ الْعُثْرِ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ فِي الْأَوَّلِ - يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عَمَرَ - وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُثْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتْ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمَفْسَرُ يَفْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّبْتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.⁴⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya (yaitu Abdullah bin Umar رضى الله عنه), dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

Pada tanaman yang diairi oleh air hujan, mata air, atau yang tumbuh dengan sendirinya, maka zakatnya adalah sepersepuluh (1/10).

Dan pada tanaman yang diairi dengan usaha (seperti disiram dengan alat/tenaga), maka zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (1/20).

Berkata Abu 'Abdullah (yaitu Imam Bukhari):

Ini adalah penjelasan dari hadis sebelumnya, karena pada hadis sebelumnya tidak disebutkan rinciannya. Dalam hadis ini dijelaskan dan ditentukan kadarnya. Tambahan penjelasan seperti ini dapat diterima, dan hadis yang menjelaskan (rinci) lebih diutamakan daripada yang masih umum, jika diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. (HR. Shahih al-Bukhari No. 1405)

Artinya, apabila petani menanam padi, jagung, atau tanaman lain yang bergantung pada hujan, maka 10% dari hasil panen harus dikeluarkan sebagai zakat. Sementara itu, apabila tanaman

⁴⁴ Matheus, Rupa, et al. "Strategi pengelolaan pertanian lahan kering dalam meningkatkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur." *Partner* 22.2 (2017): 529-541.

⁴⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 2 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 126 no. 1405

diberi air melalui irigasi atau usaha manusia, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen.

Manfaat Zakat Pertanian

1. Membantu masyarakat kurang mampu
Zakat pertanian disalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan (mustahiq), sehingga dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
2. Mengurangi kesenjangan sosial
Dengan adanya zakat, hasil panen tidak hanya dinikmati oleh pemilik lahan saja, tetapi juga menyentuh masyarakat yang kurang mampu, sehingga tercipta keadilan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi di tingkat desa atau kecamatan.
3. Membersihkan harta dan mendatangkan berkah
Mengeluarkan zakat juga berfungsi sebagai pembersih harta (tahirah). Dengan berbagi sebagian dari hasil panen, petani mendapatkan keberkahan dalam rezeki mereka, sesuai prinsip Islam bahwa harta yang dikeluarkan untuk kebaikan akan membawa kebaikan dan keberkahan.

Prinsip Ekonomi Islam yang Terkait

Zakat pertanian mencerminkan nilai-nilai etika ekonomi dalam Islam, antara lain:

- Kepedulian sosial: Hasil usaha tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan orang lain.
- Keadilan ekonomi: Zakat membantu menyebarkan kesejahteraan dan mengurangi perbedaan ekonomi antara kaya dan miskin.
- Keberkahan dalam usaha: Islam menekankan bahwa rezeki yang dibagikan secara adil melalui zakat akan membawa keberkahan.

Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

Pelaksanaan zakat pertanian di wilayah Kecamatan Pontang pada dasarnya dapat diterapkan melalui beberapa tahapan yang relatif mudah dilakukan oleh para petani. Pertama, petani perlu mengetahui jumlah hasil panen yang telah mencapai nisab pada setiap masa panen. Setelah itu, zakat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni sebesar 10% bagi lahan yang pengairannya mengandalkan air hujan, sedangkan lahan yang menggunakan sistem irigasi dikenakan zakat sebesar 5%. Selanjutnya, zakat tersebut dapat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, lembaga pengelola zakat, maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan. Praktik zakat pertanian memberikan dampak sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi petani, pelaksanaan zakat mampu menumbuhkan kesadaran sosial serta rasa tanggung jawab terhadap kondisi ekonomi

masyarakat sekitar. Sementara itu, bagi masyarakat yang kurang mampu, zakat pertanian menjadi salah satu bentuk bantuan pangan yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya.⁴⁶ Selain itu, tradisi tolong-menolong, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong juga semakin berkembang dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, zakat pertanian tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang penting dalam Islam. Melalui zakat, distribusi kesejahteraan dapat berjalan lebih merata, kesenjangan sosial dapat diminimalisasi, serta tercipta keberkahan bagi para petani dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

g. Kerja Keras dan Tawakal dalam Pertanian

1. Pemahaman Kerja Keras

Dalam perspektif Islam, kerja keras atau ijtihad dalam mencari rezeki dipandang sebagai bagian dari kewajiban manusia. Seseorang tidak cukup hanya berharap memperoleh hasil tanpa disertai usaha yang nyata. Dalam konteks pertanian, seorang petani dituntut untuk melakukan berbagai ikhtiar, seperti mengolah tanah, menanam, merawat, hingga menjaga tanaman agar dapat menghasilkan panen yang baik. Seluruh proses tersebut termasuk bentuk tanggung jawab manusia terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Swt. Realitas kehidupan petani menunjukkan bahwa aktivitas pertanian memerlukan ketelatenan dan konsistensi. Mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, penyiraman, pengendalian hama, sampai masa panen dilakukan secara berkesinambungan.⁴⁷ Oleh karena itu, pekerjaan di bidang pertanian tidak dapat dilepaskan dari sikap sabar, disiplin, dan ketekunan, sebab hasil yang diperoleh membutuhkan proses yang panjang dan tidak dapat diraih secara instan.

2. Pemahaman Tawakal

Tawakal merupakan sikap berserah diri kepada Allah Swt. atas segala hasil dari usaha yang telah dilakukan secara maksimal. Dalam ajaran Rasulullah ﷺ ditegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, namun keputusan akhir tetap berada dalam ketetapan Allah. Dalam konteks kehidupan petani, hal ini dapat dianalogikan dengan burung yang keluar di pagi hari untuk mencari rezekinya; ia tidak tinggal diam, melainkan aktif berusaha, sementara rezekinya telah dijamin oleh Allah. Begitu pula seorang petani dituntut untuk melakukan proses pertanian secara optimal, mulai dari menanam, merawat, hingga mengelola lahan dengan penuh kesungguhan. Akan tetapi, ia tetap harus meyakini bahwa hasil panen sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Swt.

Adapun pesan moral yang dapat diambil dari konsep ini antara lain:

- Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bersikap pasif atau hanya menggantungkan harapan tanpa usaha.
- Kegagalan panen akibat faktor alam seperti cuaca buruk atau hama dipahami sebagai bagian dari ujian dan ketetapan Allah, bukan semata-mata kerugian duniawi.

⁴⁶ Hidayat, Riyan. *Zakat Pertanian Padi Di Desa Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

⁴⁷ Muqorobin, Ahmad, et al. *Bertani Dengan Berkah: Solusi Pembiayaan Syariah untuk Pertanian*. Najaha, 2025.

- Setiap proses usaha hendaknya selalu disertai doa dan harapan agar hasil yang diperoleh membawa keberkahan serta kemanfaatan.

3. Keseimbangan antara Kerja Keras dan Tawakal

Kerja keras dan tawakal harus berjalan beriringan. Islam menekankan keseimbangan antara usaha manusia dan penyerahan hasil kepada Allah.

Tabel: 1.

Kerja Keras	Tawakal
Melakukan usaha nyata dengan disiplin, telaten menanam dan merawat	Menyerahkan hasil akhir kepada Allah
Menghadapi masalah dengan solusi dan belajar dari pengalaman	Yakin bahwa rezeki sudah diatur, tidak bersedih berlebihan
Contoh: memakai pupuk organik, menjaga irigasi, rutin memeriksa tanaman	Tetap tenang jika panen kurang, dan terus berdoa agar hasil berkah

Prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat bagi para petani di Kecamatan Pontang yang dalam praktiknya sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, serangan hama, serta ketidakstabilan harga pasar. Dalam konteks ini, integrasi antara ikhtiar yang maksimal dan sikap tawakal menjadi landasan etis-spiritual yang penting. Melalui keseimbangan tersebut, petani tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga memperoleh ketenteraman jiwa serta dimensi kesejahteraan spiritual dalam menjalani aktivitas pertaniannya.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam aktivitas pertanian masyarakat. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, sosial, serta lingkungan yang melekat dalam kehidupan para petani. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakter masyarakatnya yang masih mempertahankan pola pertanian tradisional sekaligus tetap mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam praktik keseharian. Kondisi tersebut menjadikan daerah ini relevan untuk mengkaji hubungan antara aktivitas ekonomi pertanian dengan nilai-nilai etika Islam. Adapun subjek penelitian ini adalah para petani yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi pertanian.⁴⁸ Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam bidang pertanian, keterlibatan aktif

⁴⁸ Adnan, Afton Zuhri. "Etika Kerja Sama Usaha Perspektif Hadis Nabi SAW: Studi Kualitatif terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah Kontemporer." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 11.01 (2026): 63-63.

dalam proses produksi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang mereka aplikasikan dalam aktivitas ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung rangkaian kegiatan pertanian, mulai dari proses pengolahan lahan hingga distribusi hasil panen. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pemahaman petani mengenai konsep bertani sebagai bentuk ibadah, penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi, kepedulian terhadap lingkungan, serta nilai kerja keras dan tawakal. Adapun dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang mencakup catatan lapangan, foto kegiatan, serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang terkumpul dipilah dan difokuskan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif.⁴⁹ Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui proses interpretasi untuk menemukan pola, keterkaitan, serta makna dari penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam kehidupan petani.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai seperti ibadah, sedekah, kejujuran, keadilan, kepedulian lingkungan, kerja keras, dan tawakal tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat petani di Kecamatan Pontang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah tema hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai etika ekonomi pertanian dalam perspektif hadis Nabi. Proses kajian dilakukan melalui pendekatan tematik dengan menelusuri hadis-hadis yang memuat kata kunci seperti “pertanian”, “muamalah”, “keadilan”, “etos kerja”, “hasil panen”, serta “larangan kecurangan” dalam berbagai literatur hadis. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan sekitar 29 hadis yang memiliki keterkaitan substansial dan kesamaan orientasi makna (wihdah al-ghāyah) terhadap pembahasan etika ekonomi pertanian. Selanjutnya, hadis-hadis tersebut dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema sehingga menghasilkan tiga pokok bahasan utama mengenai etika ekonomi pertanian. Masing-masing tema utama kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa subtema, sebagaimana tergambar pada tabel 2, dengan rincian tema hadis sebagai berikut:

⁴⁹ Febriantoko, Jovan, Riana Mayasari, and Bastani Sepindjung. "Evaluasi Kegiatan Usaha Pertanian Bawang Merah Pada Kelompok Tani Tradisional di Kabupaten Banyuwasin." *Indonesian Journal of Industrial Research* 2.2 (2019): 158-164.

Tabel 2⁵⁰ Klasifikasi tema Hadis Nilai-nilai etika ekonomi pertanian dalam hadis nabi

No	Kode Final/Caption Hadis	Data Hadis
A.	Etika Produksi dan Pengelolaan Lahan	
1	Pahala menanam	HR. Shahih al-Bukhari No. 2320
2	Menanam walau kiamat	HR. Musnad Ahmad No. 12902
3	Menghidupkan tanah mati	HR. Sunan Abu Dawud No. 3073
4	Larangan menyewakan tanah yang merugikan	HR. Shahih al-Bukhari No. 2346
B	Etika Distribusi dan Kepemilikan Sumber Daya	
1	Kepemilikan bersama (air, api, rumput)	HR. Sunan Abu Dawud No. 3477
2	Tentang air zamzam (hak akses air)	HR. Shahih al-Bukhari No. 2368
C.	Etika Konsumsi dan Hasil Pertanian	
1	Zakat hasil pertanian (1/10 dan 1/20)	HR. Shahih al-Bukhari No. 1405
2	Batas minimal zakat	HR. Shahih al-Bukhari No. 1405
D	Etika Perdagangan Hasil Pertanian	
1	Larangan menjual sebelum matang	HR. Shahih al-Bukhari No. 2195
2	Kejujuran pedagang	HR. Sunan Tirmidzi No. 1209
3	Larangan menipu (1)	HR. Sunan ibn Mājah 2224
4	Larangan menipu (2)	HR. Shahih Muslim No. 102
5	Keberkahan jual beli jujur	HR. Shahih al-Bukhari No. 2079
6	Sikap mudah dalam jual beli	HR. Shahih al-Bukhari No. 2076
E	Etika Terhadap Hewan dan Lingkungan	
1	Memberi minum anjing (1)	HR. Shahih Muslim No. 2244
2	Menyiksa hewan (unta mengadu)	HR. Sunan Abu Dawud No. 2549
F	Etika Kerja dan Produksi	
1	Makan dari hasil kerja sendiri	HR. Shahih al-Bukhari No. 2076
2	Nafkah sebagai sedekah	HR. Sunan Ibnu Majah No. 2138

⁵⁰ Sahrul, "Ebook Nilai-nilai Etika Ekonomi Pertanian Dalam Hadis Nabi," 10-04-2026, https://drive.google.com/drive/folders/1ddEEGUvObfOuy_CardsFR7-immNwm0Md.

G	Etika Sosial dan Tanggung Jawab Ekonomi	
1	Sedekah walau sedikit	HR. Shahih Muslim No. 1610
2	Utang dan tanggung jawab	HR. Shahih al-Bukhari No. 2289
3	Larangan tidak bayar upah	HR. Sunan Ibnu Majah No. 2442
H	Etika Kehidupan dan Orientasi Dunia	
1	Hidup seperti musafir	HR. Shahih al-Bukhari No. 6416
I	Fitnah dan Stabilitas Ekonomi	
1	Fitnah seperti gelombang laut	HR. Sunan Tirmidzi No. 2258
J	Hadis Tambahan Pendukung (Penguat Tema)	
1	Alat pertanian dan kehinaan (interpretatif)	HR. Shahih al-Bukhari No. 2321
2	Hadis penghuni surga (motivasi spiritual)	HR. Shahih Muslim No. 1552
3	Dakwah ekonomi-politik (tanah & kekuasaan)	HR. Sunan Abu Dawud No. 3003
4	Waktu Dajjal (konteks krisis global)	HR. Sunan Abu Dawud No. 4296
5	Pertanian sebagai sedekah (penguat utama)	HR. Sunan Tirmidzi No. 1382
6	Keseimbangan zakat pertanian (penguat riwayat)	HR. Shahih al-Bukhari No. 1484

Tabel hadis tersebut memperlihatkan bahwa konsep etika ekonomi pertanian dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada persoalan produksi semata. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menyentuh aspek distribusi sumber daya, pola konsumsi, mekanisme perdagangan, pelestarian lingkungan, hingga tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengelompokan hadis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memandang aktivitas pertanian sebagai bagian dari amal sosial yang mengandung dimensi ibadah, nilai ekonomi, sekaligus orientasi kemaslahatan umat. Hal ini tercermin dari berbagai hadis yang mendorong budaya menanam, pemanfaatan lahan secara produktif, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur kezhaliman dan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks produksi pertanian, hadis-hadis mengenai anjuran menanam dan mengelola tanah yang tidak produktif menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan. Pertanian tidak dipahami hanya sebagai aktivitas mencari keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial yang bernilai kebajikan. Oleh sebab itu, hasil pertanian yang memberikan manfaat bagi manusia, hewan, maupun lingkungan dipandang memiliki nilai sedekah di sisi Allah Swt.

Pada aspek distribusi dan penguasaan sumber daya, hadis mengenai kepemilikan bersama atas air, api, dan padang rumput menunjukkan adanya prinsip keadilan sosial dalam

Islam. Hadis tersebut menegaskan bahwa sumber daya yang berkaitan dengan kebutuhan publik tidak seharusnya dimonopoli oleh kelompok tertentu, sebab pada hakikatnya ia memiliki fungsi sosial yang harus dapat diakses secara adil oleh masyarakat luas. Sementara itu, pada sektor perdagangan hasil pertanian, hadis-hadis tentang larangan penipuan, pentingnya kejujuran pedagang, serta keberkahan dalam transaksi menjadi dasar etik dalam aktivitas ekonomi. Rasulullah SAW menekankan bahwa praktik perdagangan harus dibangun di atas prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab moral agar tercipta sistem ekonomi yang sehat, adil, dan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.

Di samping itu, dimensi ekologis dalam hadis juga memiliki posisi yang signifikan. Beberapa hadis menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan hewan dan kelestarian lingkungan. Hewan tidak hanya dipandang sebagai alat produksi, melainkan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk diperlakukan secara layak dan penuh kasih sayang. Karena itu, segala bentuk eksploitasi yang berlebihan terhadap hewan maupun lingkungan bertentangan dengan spirit rahmatan lil ‘ālamīn yang menjadi prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan, hadis-hadis yang termuat dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa etika ekonomi pertanian dalam Islam dibangun di atas fondasi kemaslahatan, keadilan, keberlanjutan, kepedulian sosial, dan orientasi spiritual. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam membangun sistem ekonomi pertanian yang tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan nilai keberkahan dalam kehidupan masyarakat.

A. Bertani sebagai Ibadah dan Sedekah

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah bahwa petani Pontang memandang bertani sebagai aktivitas yang memiliki nilai spiritual tinggi. Mereka menanam dan merawat tanaman dengan penuh kesungguhan, menyadari bahwa hasil panen bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Banyak petani secara sukarela memberikan sebagian hasil panen kepada tetangga, anak-anak yatim, atau warga yang kurang mampu, tanpa harus diminta terlebih dahulu.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi mereka juga memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat.

Praktik ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ". وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁵²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘id, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah. Dan (diriwayatkan pula) telah menceritakan kepadaku ‘Abdurrahman bin al-

⁵¹ Juirah, Juirah. *Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Lontara Pananrang dalam Tradisi Bertani di Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampunua Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Hj. Hasnani)*. Diss. IAIN Parepare, 2023.

⁵² Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 3 (n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 105 no. 2320

Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan darinya oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya.”

Dan Imam Muslim berkata kepada kami: telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas, dari Nabi ﷺ. (HR. Shahih al-Bukhari No. 2320, HR. Shahih Muslim No. 1553)

Hadis tersebut mengandung makna yang bersifat etis dan spiritual yang cukup mendalam, meskipun disampaikan dengan redaksi yang sederhana. Dalam perspektif pemahaman hadis (fiqh al-hadith), setiap aktivitas penanaman benih, usaha pemeliharaan tanaman, serta segala bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh seorang petani dipahami sebagai amal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif dalam dimensi ritual, tetapi juga sebagai landasan etika sosial-ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap aktivitas produktif manusia. Dengan demikian, kegiatan bertani dalam konteks hadis ini tidak semata-mata dimaknai sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan material, melainkan juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ibadah (‘amal salih) yang berdampak pada kemaslahatan sosial. Pemaknaan ini sejalan dengan pendekatan kontekstual dalam studi hadis yang menekankan bahwa kandungan hadis mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan dalam kehidupan umat Islam.

a. Ketekunan dan Optimisme Petani

Di masyarakat Pontang, nilai bertani sebagai ibadah memengaruhi sikap petani dalam menghadapi berbagai tantangan. Kekeringan, serangan hama, atau fluktuasi harga pasar tidak membuat mereka menyerah. Sebaliknya, setiap kesulitan dipandang sebagai ujian yang mengasah kesabaran dan ketekunan. Konsep bertani sebagai ibadah memberikan makna lebih dalam pada setiap langkah pertanian, karena usaha petani tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.⁵³

b. Praktik Nyata yang Mewujudkan Nilai Spiritual

Dalam pengamatan lapangan, terlihat beberapa praktik nyata yang mencerminkan nilai spiritual dalam bertani:

1. Perawatan tanaman dengan penuh perhatian: Mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga penyiangan gulma dilakukan secara rutin. Ini menunjukkan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, dianggap sebagai bagian dari ibadah.
2. Berbagi hasil panen: Sebagian hasil panen diberikan langsung kepada tetangga atau masyarakat yang membutuhkan. Tindakan ini menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

⁵³ Majid, Abd. *Kehidupan Sosial Ekonomi Petani: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Di Desa Ulu Saddang*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

3. Doa dan tawakal: Setiap tahap penanaman, perawatan, hingga panen selalu disertai doa, memohon keberkahan, dan menyerahkan hasil akhir kepada Allah, sehingga tercipta keseimbangan antara usaha manusia dan kehendak Tuhan.

Dengan praktik-praktik tersebut, kegiatan pertanian di Pontang lebih dari sekadar pekerjaan ekonomi.⁵⁴ Aktivitas ini juga menjadi media pendidikan moral dan spiritual bagi seluruh masyarakat. Anak-anak dan generasi muda belajar langsung dari contoh orang tua mereka bahwa kerja keras, niat baik, dan kejujuran akan membuahkan berkah di dunia maupun akhirat.

c. Dampak Positif bagi Masyarakat

Aktivitas bertani yang dipahami sebagai bentuk ibadah sekaligus sedekah memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pertama, dari aspek spiritual, para pelaku pertanian memperoleh ketenangan batin karena setiap usaha yang dilakukan dipandang sebagai amal ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. Hal ini menumbuhkan kesadaran religius dalam setiap proses kerja yang dilakukan.

Kedua, dari sisi sosial, hasil pertanian yang dibagikan kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, dapat memperkuat solidaritas antarwarga serta menumbuhkan budaya tolong-menolong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, dalam aspek produktivitas, petani yang memiliki niat yang baik dan dilakukan secara istiqamah cenderung lebih serius dalam merawat tanaman, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan hasil panen.

Keempat, dari perspektif pendidikan, lingkungan pertanian juga menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda. Anak-anak dapat menyerap nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, kepedulian sosial, serta ketekunan melalui pengalaman langsung yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pertanian.

Dengan demikian, pertanian di Pontang bukan sekadar sumber penghasilan atau pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga sarana membangun karakter, moral, dan spiritual masyarakat. Aktivitas pertanian menjadi lebih bermakna karena selaras dengan nilai-nilai Islam dan relevan untuk kehidupan sehari-hari.⁵⁵ Petani di Pontang tidak hanya mencari rezeki, tetapi juga menjadi teladan moral dan sosial bagi komunitasnya.

2. Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi Pertanian

Salah satu nilai yang sangat menonjol dan menjadi prinsip utama dalam praktik pertanian di Kecamatan Pontang adalah kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi hasil panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Pontang selalu berusaha menjunjung tinggi kejujuran ketika menjual produk mereka. Mereka tidak mencampur-madukkan kualitas

⁵⁴ Felinda, Selfia. *Etnoekologi pertanian organik oleh masyarakat Desa Seloliman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

⁵⁵ AIDHA, FEBIONA. *KONTRIBUSI USAHA PERTANIAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI KOPI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Petani Kopi di Kelurahan Way Mengaku Kabupaten Lampung Barat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025.

beras, sayur, atau hasil kebun lainnya demi keuntungan semata. Selain itu, mereka selalu memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai jumlah, kondisi, serta kualitas produk kepada pembeli. Penetapan harga pun dilakukan secara wajar, mengikuti situasi pasar, sehingga adil bagi kedua belah pihak. Kejujuran yang diterapkan oleh petani bukan sekadar aturan formal atau kewajiban agama, tetapi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan antara petani, pedagang, dan masyarakat pembeli. Bayangkan jika seorang petani atau pedagang menipu dalam menimbang produk atau menutupi kualitasnya; pembeli akan merasa dirugikan, kepercayaan masyarakat menurun, dan hubungan ekonomi yang telah terbangun lama bisa terganggu.⁵⁶ Kondisi seperti ini juga berpotensi membuat harga pasar menjadi tidak stabil karena orang ragu untuk membeli produk dari sumber yang tidak terpercaya.

Rasulullah ﷺ mengingatkan pentingnya kejujuran dengan sabda beliau:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ " .⁵⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-‘Ala bin ‘Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah ﷺ pernah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual bahan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam (tumpukan makanan) itu, ternyata di dalamnya terdapat kecurangan (campuran yang buruk). Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatangi seorang pedagang makanan. Dalam peristiwa tersebut, Nabi ﷺ memasukkan tangannya ke dalam tumpukan barang dagangan dan menemukan adanya bagian yang lembap atau tidak layak yang sengaja disembunyikan di bagian bawah, sementara bagian atasnya tampak baik. Hal ini mengindikasikan adanya praktik kecurangan dalam transaksi jual beli yang dalam istilah syar‘i dikenal sebagai *ghisy* (penipuan). Menanggapi kejadian tersebut, Rasulullah ﷺ memberikan pernyataan tegas: “Laisa minna man ghashsha” yang berarti “Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan.” Redaksi hadis ini menunjukkan bentuk penegasan normatif yang sangat kuat, bahwa perilaku curang bukan sekadar pelanggaran etika sosial, tetapi juga merupakan tindakan yang mencederai kesempurnaan iman dan akhlak seorang Muslim.

Dalam perspektif kajian hadis, makna yang terkandung di dalamnya menegaskan urgensi prinsip kejujuran dalam seluruh praktik muamalah. Islam tidak hanya mengatur dimensi ibadah mahdhah, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap etika ekonomi dan interaksi sosial. Praktik kecurangan dalam perdagangan dapat merusak keadilan ekonomi, merugikan pihak pembeli, serta menghilangkan keberkahan dalam aktivitas usaha. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam setiap

⁵⁶ OKTAFIANI, LISA. *ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM BORONGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA PADANG DALOM KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

⁵⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Mājah, Sunan ibn Mājah, ed. Syu‘aib al-‘Arna‘ūṭ, et al., vol. 3 (n.p.: Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009), p. 337 no.2224

bentuk transaksi. Seorang Muslim dituntut untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan cacat barang dagangan, karena segala bentuk penipuan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Rasulullah ﷺ serta prinsip dasar Islam dalam bermuamalah.

Selain kejujuran, keadilan juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Al-Qur'an menegaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An'am: 152)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas transaksi yang melibatkan takaran (al-kail) maupun timbangan (al-mīzān) wajib dilaksanakan secara utuh, jujur, dan tidak boleh ada pengurangan sedikit pun. Penggunaan istilah *bi al-qist* menunjukkan bahwa standar yang dijadikan acuan bukan sekadar batas minimal “cukup”, melainkan ukuran yang berlandaskan keadilan yang bersifat objektif, seimbang, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam ranah sosial dan ekonomi, kandungan ayat ini secara tegas mengarahkan pada larangan praktik kecurangan, seperti mengurangi timbangan, memanipulasi ukuran, atau bentuk rekayasa lain yang merugikan pihak pembeli maupun konsumen. Dalam perspektif ajaran Islam, tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika muamalah, tetapi juga termasuk perbuatan zalim yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam praktik sehari-hari, keadilan diwujudkan dengan menimbang hasil panen secara tepat, tidak mengurangi jumlah untuk meraih keuntungan lebih, serta menetapkan harga yang seimbang dan fair. Dengan begitu, pembeli merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, sementara petani tetap memperoleh penghasilan yang pantas⁵⁸. Prinsip keadilan ini menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat, di mana semua pihak merasa mendapatkan manfaat secara transparan. Lebih dari sekadar aturan agama, kejujuran dan keadilan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Transaksi yang dilakukan dengan jujur dan adil menjadikan hubungan antara petani dan pembeli harmonis dan langgeng.⁵⁹ Contohnya, pembeli yang puas dengan kejujuran dan kualitas produk cenderung kembali membeli dari petani yang sama. Hal ini membentuk jaringan ekonomi lokal yang kuat dan stabil. Selain itu, praktik ini menumbuhkan solidaritas sosial; masyarakat saling percaya, saling mendukung dalam urusan jual-beli, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama, seperti gotong royong atau membantu warga yang membutuhkan.

Pelaksanaan prinsip kejujuran dan keadilan di Pontang menunjukkan bahwa etika ekonomi Islam bukan hanya teori, melainkan panduan praktis yang bisa diterapkan sehari-hari. Nilai ini membantu petani memperoleh penghasilan secara halal, menjaga reputasi baik di mata masyarakat, dan mendukung kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ketika petani menegakkan kejujuran dan keadilan, mereka tidak hanya mendapatkan manfaat materi, tetapi

⁵⁸ Rahayu, Dian. *Praktik Bagi Hasil pada Akad Mukhabarah Perspektif Prinsip Keadilan Studi pada Tanah Sawah di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*. Diss. UIN Jurai Siwo Lampung, 2025.

⁵⁹ Nandavita, Alva Yenica, et al. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung)." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2025): 2259-2270.

juga keberkahan, rasa hormat, dan keamanan dalam kehidupan sosialnya.⁶⁰ Nilai ini juga menjadi teladan bagi generasi muda, bahwa bekerja dengan jujur dan adil merupakan cara terbaik untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual.

Kejujuran dan keadilan juga menjadi pelindung bagi petani menghadapi tantangan ekonomi. Misalnya, ketika harga pasar tidak stabil atau panen kurang memuaskan, reputasi baik yang mereka miliki menjadi aset penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi. Petani yang jujur lebih mudah membangun kemitraan dengan pedagang, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, dan memperoleh dukungan dari masyarakat ketika menghadapi kesulitan, seperti gagal panen akibat cuaca buruk atau serangan hama. Secara keseluruhan, penerapan kejujuran dan keadilan di Pontang membentuk budaya pertanian yang beretika, di mana aspek ekonomi, sosial, dan spiritual saling mendukung.⁶¹ Nilai ini menjadi landasan bagi masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata, khususnya bagi petani yang ingin meraih kesejahteraan dengan cara yang benar dan penuh keberkahan.

B. Menjaga Lingkungan dan Kelestarian Lahan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para petani di Kecamatan Pontang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Bagi mereka, bertani bukan sekadar menanam dan merawat tanaman untuk panen, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana cara menjaga tanah tetap subur, sumber air tetap bersih, dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Praktik-praktik yang dilakukan petani sehari-hari, seperti pemakaian pupuk organik, perawatan saluran irigasi, serta penghindaran pembakaran lahan, menjadi bagian dari rutinitas pertanian mereka.⁶² Penggunaan pupuk organik, misalnya, tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman, tetapi juga membantu mencegah pencemaran lingkungan akibat pemakaian bahan kimia yang berlebihan. Sementara itu, pemeliharaan irigasi memastikan aliran air tetap lancar sehingga tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup, dan masyarakat sekitar tetap memiliki akses air bersih.⁶³ Selain itu, penghindaran pembakaran lahan menjadi langkah penting karena praktik tersebut dapat merusak kualitas tanah, menimbulkan polusi udara, serta membahayakan kesehatan manusia dan hewan.

Kesadaran dan praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap bumi, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

⁶⁰ Nurfadilah, Nurfadilah. *SISTEM PENJUALAN PETANI DURIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA TANDUNG KEC SABBANG*. Diss. IAIN Palopo, 2025.

⁶¹ Ir Abdullah B, M. M. *Dari Sawah ke Bank: Keluarga, dan Keputusan Kredit Petani*. Detak Pustaka, 2025.

⁶² Pratama, Deva Jul. *Penanaman Padi Berkelanjutan Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi pada Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. IAIN Metro, 2025.

⁶³ Siregar, Fandy Ahmad. "Penggunaan pupuk organik dalam meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas tanaman." 2023,

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)

Ayat tersebut menegaskan prinsip pokok dalam etika lingkungan Islam, yaitu adanya larangan melakukan kerusakan (fasād) setelah Allah menciptakan bumi dalam kondisi yang baik, seimbang, dan tertata. Istilah fasād dalam konteks ini tidak terbatas pada kerusakan fisik seperti rusaknya tanah, air, dan ekosistem, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, serta spiritual yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam penjelasan para ulama tafsir, ungkapan ba‘da islāhīhā dipahami bahwa Allah telah menciptakan dan menata bumi dengan sistem yang harmonis. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga serta memelihara keteraturan tersebut, bukan justru merusaknya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan posisi manusia secara etis sebagai pemegang amanah dalam menjaga kelestarian lingkungan, bukan sebagai pihak yang melakukan eksploitasi dan perusakan terhadap alam secara berlebihan.

Kesadaran ekologis ini memiliki peran penting untuk keberlangsungan pertanian jangka panjang. Pertanian yang merusak lingkungan misalnya melalui penggunaan pupuk kimia berlebihan atau pembakaran lahan dapat menurunkan kesuburan tanah, mempercepat erosi, dan mengurangi hasil panen di masa depan.⁶⁴ Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan petani saat ini, tetapi juga oleh anak cucu dan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertanian. Selain itu, praktik menjaga lingkungan juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Lahan yang terawat dengan baik membuat udara lebih bersih, air lebih jernih, dan lingkungan yang sehat meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa. Petani yang menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan menjadi contoh teladan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa keberhasilan bertani bukan hanya diukur dari banyaknya panen, tetapi juga dari bagaimana keberlanjutan alam dan kehidupan sosial dapat dijaga secara harmonis.⁶⁵

Dengan demikian, menjaga lingkungan dan kelestarian lahan menjadi bagian integral dari praktik pertanian yang etis. Para petani di Pontang membuktikan bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk tanah, tanaman, dan lingkungan bukan hanya sekadar kewajiban ekonomi, melainkan juga bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan alam sekitar.

C. Kerja Keras dan Tawakal dalam Pertanian: Pelajaran dari Petani Pontang

Salah satu prinsip paling penting yang diterapkan oleh petani di Kecamatan Pontang adalah keseimbangan antara usaha yang sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah. Prinsip ini bukan sekadar konsep atau teori, tetapi menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari mereka, diterapkan mulai dari pagi hingga sore dengan disiplin, kesabaran, dan ketekunan tinggi. Petani Pontang biasanya memulai aktivitas sejak fajar. Sebagian dari mereka bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan peralatan pertanian, memeriksa kondisi tanah, dan memastikan sistem irigasi berfungsi dengan baik. Mereka menanam bibit, menyiram tanaman,

⁶⁴ Fanani, Muhammad Zainal, et al. *Pertanian berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

⁶⁵ Sitti Arwati, S. P. *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Penerbit Inti Mediatama, 2018.

memberi pupuk, dan membersihkan gulma atau hama secara rutin.⁶⁶ Setiap tindakan dilakukan dengan cermat dan penuh perhatian, karena mereka menyadari bahwa keberhasilan panen bukan sekadar datang begitu saja, tetapi melalui kerja keras yang konsisten dan penuh tanggung jawab.

Namun, kerja keras saja tidak cukup. Petani juga memahami bahwa hasil akhir sepenuhnya berada di tangan Allah. Oleh karena itu, setelah berusaha maksimal, mereka tetap menyerahkan hasil panen kepada Allah melalui doa dan keyakinan. Sikap ini disebut tawakal, yaitu berserah diri setelah melakukan usaha dengan sepenuh hati.

Prinsip kerja keras dan tawakal ini mengandung banyak pelajaran yang relevan untuk masyarakat luas:

1. Usaha maksimal adalah kewajiban

Setiap benih yang ditanam, setiap tetes air yang disiram, dan setiap perawatan tanaman adalah tanggung jawab manusia. Kita tidak bisa hanya menunggu hasil datang sendiri. Usaha maksimal harus dilakukan dengan tekun dan disiplin.

2. Hasil akhir berada di tangan Allah

Meski manusia telah berusaha dengan sungguh-sungguh, ada banyak faktor di luar kendali cuaca, hama, penyakit, atau fluktuasi pasar yang dapat memengaruhi hasil. Tawakal mengajarkan untuk tetap menerima hasil apa pun dengan lapang dada dan bersyukur atas segala pemberian Allah.

3. Ketahanan mental dan spiritual

Dengan menerapkan tawakal, petani tidak mudah putus asa ketika menghadapi gagal panen atau kerugian. Mereka tetap optimis, sabar, dan termotivasi untuk menyiapkan musim tanam berikutnya.⁶⁷ Hal ini membangun ketahanan mental dan spiritual yang kuat.

4. Produktivitas meningkat

Ketika kerja keras dipadukan dengan doa dan tawakal, setiap usaha menjadi lebih efektif. Petani bekerja dengan fokus, perencanaan matang, dan telaten, sehingga produktivitas pertanian meningkat.

5. Teladan sosial dan kepedulian lingkungan

Petani yang mengamalkan prinsip ini cenderung lebih jujur, adil, dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Mereka menyadari bahwa rezeki sejati tidak hanya berasal dari hasil kerja mereka sendiri, tetapi juga dari keberkahan Allah. Mereka berbagi hasil panen, membantu tetangga yang membutuhkan, dan menjaga lahan agar tetap subur bagi generasi berikutnya.

Lebih luas lagi, prinsip kerja keras dan tawakal mengajarkan keseimbangan hidup. Kita harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus menyadari bahwa

⁶⁶ Enanda, Novian. *ETIKA KERJA PETANI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*. Diss. IAIN Bengkulu.

⁶⁷ Adab, Durrul Izza Al-fatawi Penerbit. *Ngaji Tani*. Penerbit Adab.

hasil akhir tidak sepenuhnya berada di tangan manusia.⁶⁸ Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur rezeki setiap makhluk, dan keyakinan ini membantu manusia hidup lebih tenang, tidak mudah stres, dan lebih sabar menghadapi cobaan. Prinsip ini tidak hanya relevan bagi petani, tetapi juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang pedagang, guru, pelajar, atau profesional yang bekerja dengan sungguh-sungguh sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah akan merasakan ketenangan batin, fokus yang lebih baik, dan hasil yang lebih berkah. Secara keseluruhan, nilai kerja keras dan tawakal membentuk karakter manusia yang disiplin, sabar, ikhlas, dan optimis.⁶⁹ Bagi petani Pontang, kombinasi ini tidak hanya meningkatkan hasil panen dan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan spiritual, membangun karakter yang baik, dan menjaga keharmonisan hubungan sosial serta lingkungan sekitar.

Secara praktis, pengalaman petani Pontang membuktikan bahwa kerja keras tanpa tawakal membuat seseorang cepat lelah dan mudah stres, sedangkan tawakal tanpa kerja keras akan membuat hasil sedikit atau bahkan gagal. Keduanya harus dijalankan bersamaan. Inilah inti dari etika ekonomi pertanian dalam Islam: usaha manusia dan ketentuan Allah saling melengkapi.⁷⁰ Prinsip ini adalah pelajaran berharga bagi masyarakat luas. Ia mengajarkan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai doa dan keyakinan kepada Allah, akan membuahkan hasil yang maksimal dan berkah. Selain itu, prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang membangun karakter, kebersamaan, dan kesejahteraan spiritual. Singkatnya, kerja keras dan tawakal adalah kunci keberhasilan, baik di bidang pertanian maupun kehidupan sehari-hari. Prinsip ini membantu membentuk masyarakat yang produktif, sabar, disiplin, dan selalu bersyukur, menunjukkan bahwa etika ekonomi Islam sangat relevan, praktis, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan manusia.

D. Integrasi Nilai-Nilai Etika Ekonomi Pertanian dalam Kehidupan Petani di Pontang

Hasil penelitian di Kecamatan Pontang menunjukkan bahwa berbagai nilai etika ekonomi pertanian mulai dari bertani sebagai ibadah dan sedekah, kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, kelestarian lingkungan, kerja keras, hingga tawakal tidak berdiri sendiri-sendiri. Semua nilai ini saling terhubung dan membentuk kerangka yang menyeluruh untuk praktik pertanian yang beretika.⁷¹ Bagi petani di Pontang, penerapan nilai-nilai ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menumbuhkan kualitas moral, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Dalam aktivitas sehari-hari, petani tidak sekadar menanam dan memanen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka menanam dengan kesadaran bahwa setiap usaha yang dilakukan memiliki makna spiritual. Misalnya, sebagian hasil panen kerap dibagikan kepada tetangga,

⁶⁸ WAHYU, ANGGARA ASNUR AN. *Peranan Modal Sosial terhadap Produktivitas Petani Singkong Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

⁶⁹ Hashim, Muhammad Ali Haji. *Jihad Ekonomi: Kiat Membangun Kekuatan Bisnis Muslimin*. Pustaka Al-Kautsar, 2005.

⁷⁰ Enanda, Novian. *ETIKA KERJA PETANI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*. Diss. IAIN Bengkulu.

⁷¹ Burhan, Marda. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang*. Diss. IAIN Parepare, 2021.

anak yatim, atau masyarakat yang kurang mampu. Tindakan ini mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi sekaligus menegaskan bahwa pertanian dapat menjadi sarana ibadah dan media berbagi kebaikan.⁷² Integrasi sedekah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari menunjukkan bagaimana aspek spiritual dan ekonomi dapat berjalan berdampingan.

Kejujuran dan keadilan juga menjadi fondasi utama dalam praktik ekonomi petani. Mereka memastikan kualitas hasil panen sesuai dengan janji, menimbang dengan tepat, dan menetapkan harga yang wajar sesuai kondisi pasar. Hal ini bukan hanya membangun kepercayaan antara petani dan konsumen, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di desa, menumbuhkan solidaritas, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif.⁷³ Kejujuran dan keadilan yang diterapkan menegaskan bahwa etika ekonomi Islam memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan sosial, tidak sekadar norma moral yang abstrak. Nilai kerja keras dan tawakal juga saling melengkapi dalam praktik pertanian. Petani bekerja tekun mulai dari menyiapkan lahan, menanam bibit, merawat tanaman, hingga memanen, sambil tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Prinsip ini membantu mereka menghadapi ketidakpastian, seperti gagal panen akibat hama, perubahan cuaca, atau faktor eksternal lainnya, dengan mental yang tangguh dan sikap optimis. Tawakal di sini bukan berarti bersikap pasif, tetapi menjadi bagian dari usaha maksimal yang dilakukan secara disiplin dan konsisten.⁷⁴ Kombinasi kerja keras dan tawakal menjaga produktivitas tetap tinggi sekaligus memberikan ketenangan batin dan kekuatan spiritual.

Selain itu, nilai kelestarian lingkungan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari etika ekonomi pertanian. Petani di Pontang menjaga kesuburan tanah, sistem irigasi, dan sumber daya alam lainnya agar tetap produktif. Mereka menggunakan pupuk organik, menghindari pembakaran lahan, dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Praktik ini tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi pertanian, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki akses ke sumber daya alam yang produktif.⁷⁵ Dengan demikian, etika ekonomi Islam mendorong keseimbangan antara manusia dan alam, antara kegiatan ekonomi dan tanggung jawab ekologis.

Integrasi nilai-nilai ini memberikan banyak manfaat nyata:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian

Dengan kerja keras yang disiplin, perencanaan lahan yang matang, dan perawatan tanaman yang konsisten, hasil panen menjadi lebih optimal. Produktivitas yang tinggi tidak hanya memperkuat kesejahteraan ekonomi petani, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan berkualitas untuk masyarakat luas.

2. Membangun karakter petani yang beretika

Nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial menumbuhkan tanggung jawab, empati, dan solidaritas antarpetani serta dengan masyarakat. Karakter yang kuat ini menciptakan

⁷² Adisel, Adisel. "Buku: Transformasi Masyarakat Petani dari Tradisional ke Modern." (2019).

⁷³ Jazuli, Jazuli. *Belunggu ketergantungan petani padi pada tengkulak tela'ah perspektif etika bisnis islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

⁷⁴ Khasanah, Luluk Sharifatul. *ANALISIS ETOS KERJA ISLAM PETANI KARET TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA (Studi Pada Petani Karet Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁷⁵ Fitria, Eddwina Aidila, et al. *Pertanian berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

komunitas desa yang harmonis, saling mendukung, dan mampu menghadapi tantangan bersama.

3. Ketahanan spiritual dan mental

Tawakal memberikan ketenangan batin dan optimisme. Petani yang menyadari bahwa rezeki berada di tangan Allah tidak mudah putus asa ketika menghadapi kerugian atau kegagalan. Hal ini menciptakan ketahanan mental yang penting dalam menghadapi risiko pertanian yang tidak bisa diprediksi, seperti perubahan iklim atau serangan hama.

4. Keberlanjutan lingkungan

Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan menjaga tanah tetap subur, irigasi tetap lancar, dan tanaman tumbuh sehat. Praktik ini tidak hanya mendukung produktivitas jangka panjang, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, sehingga pertanian tetap lestari untuk generasi berikutnya.

5. Kesejahteraan sosial yang lebih luas

Sedekah hasil panen dan kepedulian terhadap tetangga atau masyarakat sekitar membangun jaringan sosial yang kuat. Distribusi hasil panen bagi yang membutuhkan memperkuat rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong, menciptakan komunitas yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, integrasi semua nilai ini menjadikan praktik pertanian di Pontang sebagai contoh nyata bagaimana etika ekonomi Islam dapat diterapkan secara menyeluruh.⁷⁶ Nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang adil, beretika, dan berkelanjutan secara spiritual, sosial, dan ekologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa etika ekonomi pertanian dalam hadis Nabi ﷺ sangat relevan dan aplikatif. Integrasi nilai-nilai ini memperkuat kesejahteraan spiritual dan ekonomi petani sekaligus menjaga keberlangsungan komunitas dan lingkungan. Dengan demikian, etika ekonomi Islam menjadi fondasi yang kuat bagi pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan penuh berkah di Kecamatan Pontang.

DOKUMEN DAN DOKUMENTASI :

⁷⁶ Soedarto, Teguh, and Rojaunnajah Kartika Ainiyah. *Teknologi pertanian menjadi petani inovatif 5.0: Transisi enuju pertanian modern*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

Gambar 6

Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9

Gambar 10

Gambar 11

Gambar 12

Gambar 13

Gambar 14

Gambar 15

Gambar 16

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertanian masyarakat di Kecamatan Pontang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sarat dengan penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pemahaman bertani sebagai bentuk ibadah dan sedekah, sikap jujur dan adil dalam proses transaksi, kepedulian terhadap lingkungan, serta keseimbangan antara usaha maksimal dan sikap tawakal kepada Allah. Penerapan nilai-nilai tersebut membentuk pola perilaku ekonomi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual. Kegiatan seperti berbagi hasil panen, menjaga kejujuran dalam jual beli, serta merawat lingkungan menunjukkan bahwa pertanian menjadi sarana pembentukan karakter, penguatan hubungan sosial, dan upaya menjaga keberlangsungan alam.

Di samping itu, perpaduan antara kerja keras dan tawakal memberikan pengaruh positif terhadap ketahanan mental dan spiritual petani dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan cuaca, serangan hama, maupun fluktuasi harga pasar. Kondisi ini menjadikan petani lebih sabar, optimis, dan konsisten dalam menjalankan aktivitas pertanian mereka. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa nilai-nilai etika ekonomi Islam yang dijalankan oleh masyarakat petani di Kecamatan Pontang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai tersebut mampu membentuk sistem pertanian yang beretika, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat secara keseluruhan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai langkah pengembangan ke depannya.

Pertama, bagi para petani, nilai-nilai etika ekonomi Islam yang sudah dijalankan selama ini sebaiknya terus dijaga dan ditingkatkan. Sikap jujur dalam jual beli, perilaku adil, kepedulian terhadap lingkungan, serta kebiasaan berbagi hasil panen perlu dipertahankan secara konsisten agar tidak hilang akibat pengaruh perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi yang semakin kompleks.

Kedua, bagi masyarakat luas, praktik pertanian yang berlandaskan etika ini dapat dijadikan contoh dalam menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berlaku dalam bidang pertanian, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan guna menciptakan hubungan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ketiga, bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di bidang pertanian. Kebijakan yang dibuat sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan nilai etika, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan petani. Selain itu, program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan berbasis nilai-nilai keislaman perlu lebih dioptimalkan.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk mengkaji lebih dalam mengenai etika ekonomi Islam dalam berbagai sektor. Kajian lanjutan juga dapat dilakukan dengan metode yang berbeda atau di lokasi yang lain agar hasil penelitian semakin beragam dan memperkaya ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai etika ekonomi Islam tidak hanya tetap dipertahankan, tetapi juga semakin berkembang dan menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta membawa manfaat bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- DINATA, Caca, et al. Peran pertanian dalam mendukung generasi cemerlang di sektor perekonomian masa depan. In: *Seminar Nasional Agribisnis*. 2024. p. 56-60.
- PRATAMA, Deva Jul. *Penanaman Padi Berkelanjutan Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi pada Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. 2025. PhD Thesis. IAIN Metro.
- ENANDA, Novian. *ETIKA KERJA PETANI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*. PhD Thesis. IAIN Bengkulu.
- ZAERINA, YASMIN. *ANALISIS TINGKAT KECURANGAN TIMBANGAN OLEH TOKE SAWIT PADA PETANI DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. 2023. PhD Thesis. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- SYAMSURI, Helmy; WAHAB, Abdul; SABBAR, Sabbar Dahham. Perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam: Membangun kelembagaan ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 2024, 21.1: 71-81.
- MULYADI, Hendri. *Pertanian Dalam Prespektif Al-Qur'an*. 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- SAPUTRA, Prima; SAPUTRA, Hasep; YUNITA, Nurma. *Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264)*. 2025. PhD Thesis. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- SOFIAN, Sofian. *Analisis Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Dalam Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*. 2025. PhD Thesis. Iain Palopo.
- FIRDAUS, Shofiyah Jannatul; FIRDAUS, Muhamad. Petani Bangsawan: Inovasi Sektor Pertanian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pertanian Berkelanjutan. *BINA: JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH*, 2024, 3.1: 17-27.
- QARDHAWI, Yusuf. *Islam jalan tengah: Menjauhi sikap berlebihan dalam beragam*. Mizan Pustaka, 2020.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Edited by Syu'aib al-Arna'ūṭ, 'Ādil Mursyid. 50 vols. n.p.: Mu'assasah al-Risālah, 2001. P. 251, Vol. 20, No. 12902.
- Bukhāriy, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. 9 vols. n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422. Vol. 3 P. 103 Hal. 2321

Bukhāriy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-. Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. 9 vols. n.p.: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422. Vol. 8 P. 89 Hal. 6416

Al-Islam: Al-Qur’an dan Sunnah https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/hadits/147-menjadi-orang-asing-di-dunia.html?utm_source=chatgpt.com

IQBAL, Sopiyan. *Konsep Pertanian Dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Tematik Melalui Pendekatan Teori Ekofarming Sustainable*. 2024. PhD Thesis. Institut PTIQ Jakarta.

HARAHAP, Syahrudin. *Kehidupan beragama keluarga petani pada masyarakat Kelurahan Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan*. 2012. PhD Thesis. IAIN Padangsidempuan.

Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy‘ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amru al-Azdiy al-Sijistāniy. Sunan Abī Dāwud. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. 4 vols. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d. P. 617 Vol. 4, No. 3003.

VARA, AFRINDA SARI. *DINAMIKA MODAL SOSIAL PETANI JAGUNG TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*. 2026. PhD Thesis. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

HARRIS, ANDI CHAIDIR, et al. *MAKNA KERJA BAGI PETANI PADI SAWAH (Studi Kasus di Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang)*. 2019. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.

JUIRAH, Juirah. *Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Lontara Pananrang dalam Tradisi Bertani di Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Hj. Hasnani)*. 2023. PhD Thesis. IAIN Parepare.

MAJID, Abd. *Kehidupan Sosial Ekonomi Petani: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Di Desa Ulu Saddang*. 2024. PhD Thesis. IAIN Parepare.

SALIMAH, Hidayatus. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2019. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.

FELINDA, Selfia. *Etnoekologi pertanian organik oleh masyarakat Desa Seloliman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

AIDHA, FEBIONA. *KONTRIBUSI USAHA PERTANIAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI KOPI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Petani Kopi di Kelurahan Way Mengaku Kabupaten Lampung Barat)*. 2025. PhD Thesis. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

OKTAFIANI, LISA. *ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM BORONGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP*

- PENDAPATAN PETANI DI DESA PADANG DALOM KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT*. 2019. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- RAHAYU, Dian. *Praktik Bagi Hasil pada Akad Mukhabarah Perspektif Prinsip Keadilan Studi pada Tanah Sawah di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*. 2025. PhD Thesis. UIN Jurai Siwo Lampung.
- NANDAVITA, Alva Yenica, et al. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2025, 2.2: 2259-2270.
- NURFADILAH, Nurfadilah. *SISTEM PENJUALAN PETANI DURIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA TANDUNG KC SABBANG*. 2025. PhD Thesis. IAIN Palopo.
- IR ABDULLAH B, M. M. *Dari Sawah ke Bank: Keluarga, dan Keputusan Kredit Petani*. Detak Pustaka, 2025.
- PRATAMA, Deva Jul. *Penanaman Padi Berkelanjutan Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi pada Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. 2025. PhD Thesis. IAIN Metro.
- SIREGAR, Fandy Ahmad. Penggunaan pupuk organik dalam meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas tanaman [online]. 2023.
- FANANI, Muhammad Zainal, et al. *Pertanian berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- SITTI ARWATI, S. P. *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Penerbit Inti Mediatama, 2018.
- ENANDA, Novian. *ETIKA KERJA PETANI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*. PhD Thesis. IAIN Bengkulu.
- ADAB, Durrul Izza Al-fatawi Penerbit. *Ngaji Tani*. Penerbit Adab.
- WAHYU, ANGGARA ASNUR AN. *Peranan Modal Sosial terhadap Produktivitas Petani Singkong Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. 2024. PhD Thesis. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- IQBAL, Sopiyan. *Konsep Pertanian Dalam Al-Qur" An: Analisis Tafsir Tematik Melalui Pendekatan Teori Ekofarming Sustainable*. 2024. PhD Thesis. Institut PTIQ Jakarta.
- PRATAMA, Syahrul; ARIF, M. Syaikhul. Nilai-Nilai Qurban Dalam Perspektif Ibadah, Ekonomi, Dan Sosial. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2024, 7.I: 43-53.
- ATIKA, Rindu; ANDRIKO, Andriko; HENDRIANTO, Hendrianto. *Integrasi Etika Bisnis Dalam Rantai Nilai (Halal Value Chain): Strategi Peningkatan Daya Saing Kopi*

- Bubuk Sendok Emas Di Kabupaten Rejang Lebong*. 2026. PhD Thesis. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- DJAKFAR, H. Muhammad; SH, M. Ag. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+, 2012.
- HASHIM, Muhammad Ali Haji. *Jihad Ekonomi: Kiat Membangun Kekuatan Bisnis Muslimin*. Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- ENANDA, Novian. *ETIKA KERJA PETANI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*. PhD Thesis. IAIN Bengkulu.
- BURHAN, Marda. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Petani Tambak Udang Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang*. 2021. PhD Thesis. IAIN Parepare.
- ADISEL, Adisel. *Buku: Transformasi Masyarakat Petani dari Tradisional ke Modern*. 2019.
- JAZULI, Jazuli. *Belenggu ketergantungan petani padi pada tengkulak tela'ah perspektif etika bisnis islam*. 2024. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- MUQOROBIN, Ahmad, et al. *Bertani Dengan Berkah: Solusi Pembiayaan Syariah untuk Pertanian*. Najaha, 2025.
- KHASANAH, Luluk Sharifatul. *ANALISIS ETOS KERJA ISLAM PETANI KARET TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA (Studi Pada Petani Karet Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan)*. 2017. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- FEBRIANTOKO, Jovan; MAYASARI, Riana; SEPINDJUNG, Bastani. *Evaluasi Kegiatan Usaha Pertanian Bawang Merah Pada Kelompok Tani Tradisional di Kabupaten Banyuasin*. *Indonesian Journal of Industrial Research*, 2019, 2.2: 158-164.
- HIDAYAT, Riyan. *Zakat Pertanian Padi Di Desa Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Perspektif Hukum Islam*. 2024. PhD Thesis. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- ADNAN, Afton Zuhri. *Etika Kerja Sama Usaha Perspektif Hadis Nabi SAW: Studi Kualitatif terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah Kontemporer*. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 2026, 11.01: 63-63.
- FITRIA, Eddwina Aidila, et al. *Pertanian berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- SOEDARTO, Teguh; AINIYAH, Rojaunnajah Kartika. *Teknologi pertanian menjadi petani inovatif 5.0: Transisi menuju pertanian modern*.